

XVIII–XIX АСРЛАРДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАДРАСАЛАРИ:
ТАРИХИЙ-ТАҲЛИЛИЙ ЁНДАШУВ

Ҳайтматова Имронахон,
Қўқон давлат музей қўриқхонаси
Модарихон дахмаси филиали катта илмий ходими

Аннотация: Ушбу мақолада Қўқон хонлиги ҳудудида XVIII аср охири – XIX аср иккинчи ярми давомида барпо этилган мадрасаларнинг тарихи хронологик кетма-кетликда ёритилган. Тадқиқотда Умархон, Мадалихон ва Худоёрхон даврларида қурилган мадрасаларнинг вужудга келиши, ҳудудий тарқалиши ҳамда жамият маънавий ҳаётида тутган ўрни таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, мадрасалар тарихи, XVIII–XIX асрлар, Умархон, Мадалихон, Худоёрхон, Қўқон шаҳри, таълим муассасалари, маърифат, тарихий мерос.

Қўқон хонлиги (XVIII аср охири – XIX аср иккинчи ярми) Марказий Осиё тарихида маданий ва маърифий жараёнлар жадал ривожланган давр сифатида алоҳида ўрин тутади. Бу даврда мадрасалар нафақат диний таълим берувчи муассасалар, балки кенг маънода илм-фан, ахлоқ-тарбия ва ижтимоий фикр шаклланган марказлар ҳисобланган.

Қўқон шаҳри пойтахт сифатида мадрасалар қурилишида етакчи ўринни эгаллаган бўлса-да, хонликнинг Қува, Чуст, Асака, Конибодом каби шаҳар ва қишлоқларида ҳам мадрасалар фаолият кўрсатган. Бу ҳолат таълим тизимининг ҳудудий жиҳатдан кенг қамровли бўлганини кўрсатади.

Ушбу мақолада Қўқон хонлигида барпо этилган мадрасалар тарихи хронологик кетма-кетликда таҳлил қилиниб, уларнинг жамият маънавий ҳаётида тутган ўрни ёритилади.

XVIII аср охири – XIX аср бошларида мадрасалар қурилиши.

Қўқон хонлигида мадрасалар қурилиши XVIII аср охири – XIX аср бошларидан бошлаб фаол тус олди. Бу даврда мадрасалар асосан диний уламолар ва маҳаллий зодагонлар ташаббуси билан барпо этилган.

1801 йилда Конибодом қишлоғида Домулла Мирсоқий томонидан "Машҳади Майдон" мадрасаси қурилган. У хонлик ҳудудида барпо этилган илк мадрасалардан бири ҳисобланади. 1809 йилда эса Қўқон шаҳрида Умархон томонидан Минг Ойим мадрасаси бунёд этилди. Бу мадраса хонлик пойтахтида илм-маърифатга алоҳида эътибор қаратилганини кўрсатади.

Умархон даври мадрасалари (1810–1822).

Умархон ҳукмронлиги даврида мадрасалар қурилиши давлат сиёсати даражасига кўтарилди. 1813 йилда Қўқон шаҳрида Жоме мадрасаси қурдирилди. У шаҳарнинг марказий қисмларидан бирида жойлашган бўлиб, кўплаб толибларни жалб қилган.

1821 йилда Хўжа Додхоқ томонидан Ҳиштин мадрасаси барпо этилди. Умархон даври мадрасалари меъморий жиҳатдан пухта, хужралар ва дарсхоналар сони кўплиги билан ажралиб турган.

Мадалихон даврида мадрасалар ривожини (1822–1842) Мадалихон даври Қўқон хонлигида мадрасалар қурилиши энг фаол босқичлардан бири ҳисобланади. 1827 йилда Қўқон шаҳрида Мадалихон мадрасаси барпо этилди. У 97 та хужрага эга бўлиб, хонликдаги энг йирик таълим масканларидан бири саналган.

Бу даврда мадрасалар нафақат Қўқон шаҳрида, балки Қува, Чуст ва Асака каби шаҳар ва қишлоқларда ҳам қурила бошлади. Бу ҳолат таълим тизимининг ҳудудий жиҳатдан кенгайганини кўрсатади.

XIX аср ўрталарида мадрасалар қурилиши - XIX аср ўрталаридан бошлаб мадрасалар қурилишида хон оиласи аъзолари ва йирик амалдорлар фаол иштирок этган. 1847 йилда Нодирабегим томонидан Қўқон шаҳрида Моҳлар Ойим мадрасаси қурдирилди. Бу мадраса хотин-қизлар ташаббуси билан барпо этилган йирик мадрасалардан бири ҳисобланади.

1848 йилда Маҳмуд Дастурхончи мадрасаси, 1849 йилда эса Худоёрхон мадрасаси бунёд этилди. Ушбу мадрасалар шаҳар ҳаётида муҳим маърифий марказга айланган.

Худоёрхон даври мадрасалари (1845–1875) -Худоёрхон ҳукмронлиги даврида мадрасалар қурилиши ўзининг юқори босқичига етди. 1859 йилда Мадрасаи Олий барпо этилди. Унинг ортидан 1867 йилда Насриддинбек мадрасаси, 1869 йилда Ҳоким Ойим мадрасаси қурилди.

Ҳоким Ойим мадрасаси 100 дан ортиқ ҳужрага эга бўлиб, Қўқон шаҳридаги энг йирик мадрасалардан бири саналган. 1872 йилда Султон Муродбек мадрасаси, 1874 йилда эса Мирзажон бой мадрасаси ва Ҳоким Ойимнинг иккинчи мадрасаси барпо этилди.

Мадрасаларнинг жамият ҳаётидаги ўрни Қўқон хонлиги мадрасалари жамиятда илм-маърифат тарқатишда муҳим ўрин тутган. Бу ерларда етишиб чиққан уламолар давлат бошқаруви, суд ва диний идораларда хизмат қилган. Мадрасалар шаҳар ва қишлоқ аҳолиси учун маънавий-маърифий марказ вазифасини ўтаган.

Хулоса қилиб айтганда, Қўқон хонлигида мадрасалар тарихи XVIII аср охири – XIX аср иккинчи ярмидаги маданий тараққиёт жараёнларини яққол акс эттиради. Илк мадрасалар маҳаллий уламолар ва зодагонлар ташаббуси билан барпо этилган бўлса, кейинчалик хонлар ва уларнинг оила аъзолари мадрасалар қурилишига бевосита раҳбарлик қилган.

Умархон, Мадалихон ва Худоёрхон даврларида қурилган мадрасалар ҳажми, меъморий ечими ва илмий нуфузи билан ажралиб турган. Айниқса,

Қўқон шаҳрида барпо этилган йирик мадрасалар хонликда илм-маърифатнинг марказлашувига хизмат қилган.

Шу тариқа, Қўқон хонлиги мадрасалари нафақат таълим муассасаси, балки жамият маънавий қиёфасини белгилаб берган муҳим тарихий-маданий мерос сифатида баҳоланади. Улар бугунги кунда ҳам минтақанинг таълим ва маданият тарихини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.
2. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
3. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.
4. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I VAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.
5. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
6. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
7. Burkhanov , I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN

- URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
8. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
9. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
10. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
11. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
12. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
13. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
14. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
15. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital*

- Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
16. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>
17. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14095929>
18. Ilyosxon Muxiddinovich Burxonov Farg'ona, Markaziy Osiyo tibbiyot universiteti (CAMU) o'qituvchisi. (2024). XIV-XV ASR TARIXIGA OID MANBALARNI A.O'RINBOEV TADQIQOTLARIDA AKS ETISHI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14061206>
19. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO'QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA'SIRI: XUDOYORXONZODANING "ANJUM AT-TAVORIX" ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR'S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>
20. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). Important Islamic Sources in Studying the Financial System of the Kokan Khan. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 478-481. <https://doi.org/10.5281/>
21. Nazirjonovna, K. Z. (2024). The Issue of Financing Material-Architectural Culture in the History of the Kokan Khan. *EUROPEAN JOURNAL OF*

- BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(11), 189–193. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/4603>
22. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). An Organic Research of the History of the Turkish Nations: A Social Problem in the Financial System of the Kokand Khanate. *American Journal of Political Science and Leadership Studies*, 1(7), 30–32. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJPSLS/article/view/505>
23. A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
24. The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. (2024). *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 2(11), 26-28. <https://multijournals.org/index.php/innovative/article/view/2633>

